

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

S.Xasanboyev

YURTIMIZDA ISSIQXONA XO‘JALIKLARINI RIVOJLANTISH, ULAR FAOLIYATINI
HAR TOMONILAMA QO‘LLAB QUVVATLASH YUZASIDAN KO‘RILAYOTGAN
HUQUQIY CHORA-TADBIRLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

